

YOSHLARDA MA'NAVIYAT TUSHUNCHASINI SHAKLLANTIRISH

Masharipov Lochin Yusupbayevich

Ellikqal'a tuman 32-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quv
tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7700650>

Annotatsiya: Ushbu maqola Yoshlarda ma'naviyat tushunchasini shakllantirish haqida bo'lib mavzu yuzasidan tadqiqotchi olimlarning fikr va mulohazalari chuqur o'rganib chiqildi. Ma'naviyat tushunchasi bugungi davrda amalga oshirilayotgan islohotlarimizning samaradorligi avvalo xalq ma'naviyatining tiklanishi an'alarimizning saqlanishi, bu esa madaniyat va ta'lim rivoji bilan uzviy bog'liq.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, milliy g'oya, mafkura, taraqqiyot, ong, islohot, g'oya, jamiyat, yangilanish, mezon, xalq, faravon kelajak, qashshoq, kuch-qudrat, mustaqillik, inson, tuyg'u, tushuncha.

Аннотация: В данной статье речь идет о формировании представления о духовности у молодежи, и были подробно изучены мнения и мнения ученых-исследователей по этому вопросу. Понятие духовности, эффективность проводимых нами реформ – это прежде всего возрождение духовности народа, сохранение наших традиций, что неразрывно связано с развитием культуры и образования.

Ключевые слова: духовность, национальная идея, идеология, развитие, сознание, реформа, идея, общество, обновление, стандарт, народ, благополучное будущее, бедняк, власть, самостоятельность, человек, чувство, понятие.

Abstract: This article is about the formation of the concept of spirituality in young people, and the opinions and opinions of research scientists on the subject were studied in depth. The concept of spirituality, the effectiveness of our current reforms is first of all, the revival of the people's spirituality, the preservation of our traditions, which is inextricably linked with the development of culture and education.

Keywords: spirituality, national idea, ideology, development, consciousness, reform, idea, society, renewal, standard, people, prosperous future, poor, power, independence, human, feeling, concept.

Bugun biz tarixiy bir davrda xalqimiz o'z oldiga ezgu va ulug' maqsadlar qo'yib, tinch osoyishta hayot kechirayotgan avvalombor o'z kuch va imkoniyatlariga tayanib, demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo'lida ulkan natijalarni qo'lga kiritadigan bir davrda yashamoqdamiz. Biz xalqimizning dunyoda hech kimdan kam bo'lmasdan, yoshlarimiz esa o'z kuch-qudratlariga ishonib,

yaratilgan imkoniyatlardan foydalangan holda yashayotgan ekan bu borada ma'naviy tarbiya masalasi, hech shubhasiz beqiyos ahamiyat kasb etadi. Agar biz bu masalada xushyorlik va sezgirligimizni qat'iyat va mas'uliyatimizni yo'qotsak, bu o'ta muhim ishni o'z holiga tashlab qo'yadigan bo'lsak muqaddas qadriyatlarimizga yo'g'rilgan va ulardan oziqlangan ma'naviyatimizdan, tarixiy xotiramizdan ayrilib, oxir-oqibatda intilgan umumbashariy taraqqiyot yo'lidan chetga chiqib qolishimiz mumkin. Biz odatda ma'naviyat haqida, uning ma'no-mazmuni, hayotimizdagi o'rni va ahamiyati haqida ko'p gapiramiz. lekin negadir aksariyat hollarda ko'pchilik manaviyat o'zi nima, degan savollarga aniq va lo'nda javob berishga qiynaladilar. Albatta, „Manaviyat“ tushunchasini ilmiy, falsafiy, adabiy yoki oddiy tilda ifodalanadigan ko'plab tariflarni keltirib o'tishimiz mumkin. Aytishimiz mumkinki, o'zida juda chuqur va keng qamrovli mano-mazmunni mujassam etgan bu tushunchaga har qaysi ma'rifatli inson o'zini qarashi, ong-u tafakkuridan kelib chiqqan holda turlicha ta'rif va tavsiflar orqali o'z fikrlarini namoyon etadi. Keyingi yillarda shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda bu mavzuda olimlarimiz tomonidan tayyorlanayotgan ilmiy risolalar, o'quv qo'llanmalar, lug'atlar, „Manaviyat“ tushunchasi va uning asosiy taomillariga har kim o'zining fikrlashidan kelib chiqqan holda tarif bermoqda.

Bu boradagi fikrlarni inkor etmagan holda, „ma'naviyat“ tushunchasining mazmunini faqatgina „mani“, „mano“ degan so'zlar doirasida chegaralanib qolmaydi. Negaki, insonni inson qiladigan, uning ongi va ruhiyati bilan chambarchast bog'langan bu tushuncha har qaysi inson, jamiyat, millat hayotida hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydigan alohida o'ringa ega. Fikrimizni davom

ettirar ekanmiz Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning quyidagi so'zlarini keltiribo'tish joiz: „Ma'naviyat- insonni ruhan poklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydigan odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, imon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir“. Bu so'zlar bugun haqiqiy o'zbek bilimdonlarining oltin shioriga aylangan desam adashmagan bo'laman. Uning muhim xususiyati shundaki, u insonning ichki dunyosi va qiziqishi, rivojlanish darajasini ko'rsatib beruvchi ko'zgu vazifasini bajarishidir. Darhaqiqat, istiqlol va ma'naviyat bir-biridan ayro emas, aksincha o'zaro bog'liq tushunchalardir. Insoniyat o'tmishi shundan guvohlik beradiki, ma'naviyati butun millatni, xalqni abadiy istibdoddan saqlash aslo mumkin emas. Buyuk hind shoiri R.Tagor ma'naviyat tushunchasini o'z davridayoq teran anglagan holda shunday degan edi. „Ilmiy,

ijtimoiy va iqtisodiy islohotlar tabiatdagi narsalarni yaxshilashi, sayqallashi mumkin. Ammo hech bir narsa ma'naviyatchalik kishi ruhiy kamolotiga erishishi uchun yo'l ko'rsatib bera olmaydi". Haqiqatdan ham, davr bu qarashlarning nechog'lik hayotiy ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Shuni ko'tarinki ruh bilan aytishim mumkinki, keyingi yillarda jamiyatdagi iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy muammolarni hal etishda ma'naviyjarayonning muhim o'rnini asoslovchi teran g'oyali maqola, ilmiy-ommabop asarlar yuzaga keldi.

Xalqimiz o'tmishini yuksak baholagan holda, Birinchi Prezidentimiz shunday degan edi. "Xalqimizning ma'naviy poydevori- bo'lajak jamiyatimiz tayanchlari juda qadimiy va mustahkam. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Xalqimizning tayanchi- ajdodlarimiz qoldirgan ma'naviy merosning o'zi katta xazinadir. Bu xazinadan esa oqilona foydalanishimiz lozim. Yer yuzidagi jamiki teran ko'zli insonlar Xilson Mandela nomini yaxshi biladilar. Ozodlik va erkning bu betakror kurashchisiga nimalar va'da qilinmadi deysiz. Boylik, umr bo'yi ertaklardagidek shohona hayot, hamma-hammasi. Undan esa faqat bir narsani- istiqlol yo'lidagi g'oyalardan voz kechishni so'raydilar. Ammo Mandela erkinlikni bu foniy dunyoning o'tkinchi lazzatlariga almashtirmadi. Natijada esa u umrining

27 yilini qamoqxonada o'tkazishga majbur bo'ldi. Bugun butun dunyo undagi cheksiz yuksak ma'naviy kamolot tuyg'usini tan oldi. Mandelaga esa xalqaro Nobel mukofoti berildi. Zero, bunday buyuk insonlar bilan yonma-yon yashamoqdamiz. Insonga har qanday vaziyatda boylik, tanish-bilish kerak bo'lmaydi, ma'naviyatli bo'lsa kifoya. Ma'naviyat ularning qo'llaridagi mohir va mukammal quroldir. Bugun biz XXI asr texnika, texnologiyalar davrida yashar ekanmiz mamlakatimizda so'zsiz jamiyatdagi har bir insonni o'zligini qay darajada anglab yetishiga bog'liqdir. Demak, insonlarning o'zligini anglash ta'minlash ma'naviyat sohasidagi siyosatning asosiy maqsadlaridan biridir.

Shunday ekan, bugungi kunda yurtimiz kelajagi bo'lgan o'quvchilarning ma'naviyatini yuksaltirish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim:

O'quvchilarni g'oyaviy qurollantirish. Unga ko'ra, o'quvchilar ongiga mustaqillik, ma'naviyat, axloq, xulq-atvor kabi tushunchalarni talab darasida singdirish kerak. Bugungi axborot asrida yoshlarimiz buzg'unchi va isyonkor g'oyalar ta'siriga tushib qolmasligi uchun ma'naviy-axloqiy tarbiyaviy ishlar ta'sirchanligini oshirish lozim. Maktab, mahalla hamda oila hamkorligini har qachongidan ham mustahkam bog'liqlikda olib borilishiga erishish, yosh otionalarning pedagogik savodxonligini oshirish lozim.

O'quvchilarda sog'lom munosabatni shakllantirish. Unga ko'ra, o'quvchilarning

inson, tabiat va jamiyatga nisbatan sog'lom munosabati shakllantirilishi kerak. Sog'lom munosabat o'quvchilarning o'zaro muomalasi, o'zgalarga munosabati va axloq-odobi majmuidan iborat. O'quvchilar tarbiya darajasi turli xil bo'lgan oilalarning vakilidir, tabiiyki, bu hol ularning munosabat immunitetiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli o'quvchilarining sog'lom munosabat ko'nikmasini shakllantirish asosiy vazifalardan biridir. Ayniqsa, 2-sinf dan boshlab o'quvchilarning munosabat ko'nikmasida o'zgarishlar boshlanishini hisobga olish lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom munosabatini shakllantirishda ularni faollashtirishga e'tibor berish samarali hisoblanadi. O'quvchilar dars mashg'ulotlari va tarbiyaviy tadbirlarda faol bo'lishlari kerak, bunda o'qituvchi yoki murabbiy yo'naltiruvchi vazifasini bajaradi.

O'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish. Bugungi o'quvchi axborot oqimi jadallashgan davrda yashamoqda, afsuski, haqqoniy va soxta axborotlarni to'liq farqlab uzatishning imkoni yo'q. Shu sababli o'quvchilarda mustaqil fikrlash ko'nikmasini shakllantirishga alohida e'tibor berish lozim bo'ladi. Unga ko'ra, o'quvchi har bir axborotni to'g'ri qabul qilishi va uni tahlil qila olish ko'nikmasigaega bo'lishi lozim. Bu bilan o'quvchi fikrlashga o'rganadi va to'g'ri va noto'g'ri axborotni farqlay boshlaydi.

Har bir o'quvchilarda kelajakka ishonch tuyg'ularini shakllantirishi lozim. Bu ishonchni nafaqat o'qituvchi, balki o'quvchining ota-onasi ham shakllantirib borishi zarur.

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, bugungi kunda yoshlar ma'naviyati har qachongidan ham dolzarb masalalardan biridir. Bu masala tarbiyaviy jarayonning markaziy vazifalaridan biri ekan, yoshlarning axloqi, xulq-atvori, ma'naviyati uchun mas'ul shaxslarning majburiyatlarini yanada teran anglagan holda o'z vazifalariga yondashishi lozimligini ko'rsatib turibdi. Fikrimiz yakunida tarbiyaviy faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxslarga tavsiyalar ishlab chiqqanmiz. Jumladan, o'qituvchilarga:

- O'quvchilarning o'z maqsadlarini teran anglagan holda faoliyat yuritishlarini ta'minlash;
- O'quvchilarni ma'naviyatini yuksaltiruvchi turli xil davra suhbatlari, uchrashuvlar tashkil qilish;
- Buyuk ajdodlarimizning jahon sivilizatsiyasiga ta'sir ko'rsatgan asarlar bilan tanishtirish rejasini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- O'quvchilarning sinfdan va maktabdan tashqari bo'sh vaqtlarini unumli tashkil etish maqsadida turli xil ko'rik-tanlovlar, musobaqalar tashkil etish hamda o'quvchilarning faol ishtirok etishlarini ta'minlashlari zarur.

Ota-onalarga:

- O'z farzandlarining tarbiyasiga mas'uliyat bilan yondashishlari;
 - Maktab bilan hamkorlikda ishlash zarurligi;
 - Farzandlarining xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatuvchi omillar haqida ma'lumotga ega bo'lishlari zarur;
 - Farzandlarining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga ko'maklashishi;
 - Oilaviy ma'naviy tadbirlarda ishtirok etishni yo'lga qo'yish;
- Uydagu kutubxona fondini doimiy ravishda boyitib borishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" 2008-yil.
2. M.Isxoqov, Q.Sodiqov. "Kitob-ma'naviyat ko'zgusi". 1996-yil 3.M.Inomova. Oilada bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi. T., 1999 y.
3. Xasanboyev, X.Toraqulov, I.Alqarov, N.Usmanov. "Pedagogika". "Fan va texnologiya". 2010 y.
4. R.Mavlonova, O.To'rayeva., K.Xoliqberdiyev.Pedagogika.O'qituvchi. 2008y.
5. Rasulova, D. (2020). QIZLARNI SOG'LOM TURMUSH TARZI ASOSIDA TARBIYALASHNING AHAMIYATI. Архив Научных Публикаций JSPI.
6. Uktamovich, R. B., & Rakhmatullaevna, R. D. (2019). FEATURES OF STUDYING THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF A SEVEN- YEAR- OLD CHILD'S ADAPTATION TO SCHOOL. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).
7. Rasulova, D. (2020). YOSHOTA-ONALARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK BILIMLARINI OSHIRISHNING AHAMIYATI. Архив Научны Публикаций JSPI.
8. Usmonov M. T. PhysicalSecurity. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.
9. Usmonov M. T. Practical Security Management. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 71-74.
10. Usmonov M. T. Problem Solving In Primary Schools. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 72-83.
11. Usmonov M. T. Reproduction. The Laws of Reproduction. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.

12. Usmonov M. T. Security Models. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-23.
13. Usmonov M. T. Solving Problems In Arithmetic Methods. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.

